

भारतीय महिलाओं का समाज में विकास एवं राजनीतिक जागरूकता

Development and Political Awareness of Indian Women in Society

Paper Id : 19883 Submission Date : 2025-03-15 Acceptance Date : 2025-03-23 Publication Date : 2025-03-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.15236989

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

त्रिवेन्द्र कुमार सिंह

प्राध्यापक
राजनीति शास्त्र विभाग
ए.पी.एम. पी0जी0 कॉलेज
उझानी, बदायूँ, उत्तर प्रदेश,
भारत

सारांश

राजनीतिक जागरूकता अर्थात् राजनीतिक चर्चा करना, राजनीतिक चेतना होना, राजनीतिक दलों की जानकारी होना तथा राजनीतिक दलों की जनसमस्याओं के प्रति रूचि की जानकारी होना, राजनीतिक पद्धति का एक आवश्यक तत्व है। विश्व का सबसे बड़ा प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र भारत माना जाता है। यदि प्रजातन्त्र का अर्थ जनता द्वारा शासन करना है तो सवाल उठता है कि राजनीतिक निर्णयों में कौन भागीदारी करता है। यह तो जनता-पुरुष एवं महिलायें तय करती हैं कि कौन शासन करें। भारत के मतदाता अधिक जागरूक और राजनीति को समझने वाले हैं। भारत में महिला मतदाताओं की संख्या लगभग आधी है लेकिन उनमें कितनी जागरूकता है यह बात हमें मताधिकार के समय पता लगती है मतदाता के रूप में उनकी स्थिति शोचनीय ही लगती है क्योंकि उनको प्रायः राजनीतिक मोहरे के रूप में प्रयोग किया जाता है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Political awareness, i.e., discussing politics, having political consciousness, knowing about political parties and knowing about the interest of political parties in public problems, is an essential element of the political system. India is considered to be the world's largest democracy. If democracy means rule by the people, then the question arises as to who takes part in political decisions. It is the people - men and women - who decide who rules. Voters of India are more aware and understand politics. The number of women voters in India is almost half, but how much awareness they have is known at the time of voting. Their condition as voters seems to be deplorable because they are often used as political pawns.

मुख्य शब्द

राजनीतिक जागरूकता, भारतीय महिलाएं।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Political Awareness, Indian Women.

प्रस्तावना

आज सर्वत्र महिला आरक्षण की बात बार-बार दोहरायी जाती है किन्तु अन्तिम रूप तक पहुँचते पहुँचते मध्य में ही अवरोध आ जाते हैं। कारण पुरुष प्रधान समाज में बदलाव करके महिला समाज प्रधान हो जाय तो शायद अहंकारी पुरुष का अहं इसे सहन नहीं कर पाएगा क्योंकि महिला को किसी बात पर झिड़कने या प्रताड़ित करने पर जहाँ पुरुष का स्वाभिमान जागता है, वहीं पुरुष को क्रोधवश होकर प्रत्युत्तर देने में भी नारी को पश्चात्ताप व ग्लानि होती है। अतः महिला प्रधान समाज होना असंभव नहीं तो कठिन जरूर है। दूरदर्शिता तो इसी में है कि समाज रूपी तराजू का भार सन्तुलित रहे। अतः पचास प्रतिशत पुरुष व पचास प्रतिशत महिला समाज हो।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य भारतीय महिलाओं का समाज में विकास एवं राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन करना है।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों जैसे आशा कौशिक ममता, शक्ति, नारी सशक्तिकरण के उभरते क्षितिज, गहराती चुनौतियाँ- नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ, डा० सरला गोपालन की 'समानता की

ओर अपूर्ण कार्य भारत में महिलाओं की स्थिति', नीरा देसाई की 'भारतीय समाज में नारी', बी०आर० नन्दा, इण्डियन विगन फ्रॉग पर्दा टू माडर्निटी आदि का अध्ययन किया गया है।

मुख्य पाठ

पुरुषों व स्त्रियों को समान अधिकार दिये जाने चाहिए, तभी हमारा देश उन्नति कर सकेगा और राजनीतिक गतिविधियां तेज होगी। यह प्रसन्नता का विषय है कि आज नारी प्रगति के सौपानों पर दृढ़ता पूर्वक चढ़ रही है, विज्ञान हो या समाजशास्त्र हो या पर्वतारोहण, राजनीति हो या उद्योग प्रत्येक क्षेत्र में नारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, किन्तु परिवार जो समानता की सर्वप्रथम इकाई है, में उसकी उपेक्षा आज भी होती है इस पुरुष प्रधान समाज के कितने नियन्ता ऐसे हैं, जो अपने हृदय पर हाथ रखकर शपथपूर्वक कह सकते हैं, कि वे गृहस्थी के निर्णायक क्षणों में अपनी पत्नी अथवा माता से विचार विमर्श करते हैं क्या यह सत्य नहीं है कि आज भी गृहस्थी के सभी अच्छे बरे निर्णय पति अथवा के संकेत पर ही होते हैं। वस्तुतः भारतीय नारी को पर्याप्त आदर सम्मान आज भी प्राप्त नहीं है। वह गृहिणी के पद पर विराजमान अवश्य है परन्तु अधिकांश पुरुष उसे भोग विलास की वस्तु, पति के चरणों की चैरी, नरक के द्वार, बच्चे बनाने की मशीन समझते हैं। नारी सृष्टि की निर्मात्री होने के कारण जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त विभिन्न रूपों में समाज की सेवा करती है, किन्तु उसे इस सेवा के प्रत्युत्तर में प्राप्त क्या होता है? यह विचारणीय प्रश्न है। घर से लेकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सभी प्रकार के बलिदान नारी ही करे, क्या वह न्याय संगत है? जिस पुरुष को उसने जन्म दिया कल वही उसका स्वामी बन बैठे?

सभ्यता का युग तब आयेगा, जब औरत की मर्जी के बिना उसका नाम भी होठों पर नहीं आएगा। अभी तो बहुत से आशिक भी डंडे के जोर पर बनते हैं।

निःसन्देह आज नारी को समान अधिकार प्राप्त हैं किन्तु फिर भी वह दहेज की खातिर ईधन की भाँति जलाई जाती है। कदम कदम पर तिरस्कार और बहिष्कृत होती है, आखिर क्यों? देखा जाये, तो नारी के विषय में प्रश्न लिखित सिद्धान्तों का नहीं, वरन् व्यवहार का है। यद्यपि सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की है परन्तु क्या पुरुष अपनी मानसिकता में परिवर्तन करने के लिये तैयार है? वस्तुतः नारी सब कुछ सहन कर सकती है। बड़ी से बड़ी कुर्बानी कर सकती है, पर विडम्बना यह है कि समाज भी उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि नारी को पूर्व की भाँति सम्मान की दृष्टि से देखा जाये।

विचारणीय मुद्दा यह है कि किसी समय मातृसत्तात्मक परिवार में रहने वाला क्या आज अपने घर में महिलाओं से राय-मशविरा करने को तैयार है, सिद्धान्त रूप में प्यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवताषु का ढोल पीटने वाला पुरुष क्या व्यवहारिक रूप में भी नारी को उतना ही आदर सम्मान प्रदान करना चाहता है? आवश्यकता यह है कि पुरुषों को समाज में नारी को समुचित सम्मान प्रदान करना होगा, आकि वह अपनी योग्यता का प्रदर्शन सरलतापूर्वक कर सके और निर्भय होकर समाज में विचरण कर सके।

हमारा मानव समाज एक नयी सदी में प्रवेश कर चुका है परन्तु अपनी पारंगत खामियों और दूषित रूढ़िवादी विचारों को वह ज्यों का त्यों कायम रखना चाहती है। हमारे मानव समाज के दोनों आधार स्तम्भ स्त्री एवं पुरुष अधिकारों एवं समानता के मामले में सदियों से कोसों दूर खड़े हैं। साथ ही यहां एक ही राष्ट्र और समाज महिलाओं के बीच असमानता की एक गहरी खाई नजर आती है।

आज भी बार बार कहा जाता है कि महिलायें जन्म और प्रकृति से ही कमजोर हैं। हमारे समाज की यह विडम्बना है कि आज भी पुरुष के बगैर महिलाओं को संघर्ष करने के प्रयास को मान्यता नहीं दी जाती। आज की नारी का साहसी वर्ग जो अधिकारों की लड़ाई के लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहता है, उसके सामने वर्तमान और अतीत का उदाहरण उपस्थित होकर न केवल उसे कमजोर बनाते हैं बल्कि उन विचार धाराओं को भी बदल देते हैं जो नारी के वजूद को बेमानी ठहराती है। अंततः लीक से हटकर चलने का प्रयत्न करने वाली नारी अपने आप से समझौता करने को मजबूर हो जाती है क्योंकि शायद मां और पत्नी बने रहना उसकी मजबूरी है।

वास्तव में इन साठ वर्षों में आज के भारतीय समाज में यह भी दुर्भाग्यपूर्ण विसंगति है कि नारी समाज के शिक्षित आत्मनिर्भर व अधिकार सम्पन्न होने पर भी उसका शोषण घटने के बजाय बढ़ा ? महिला युक्ति, महिला अधिकार, स्त्री-पुरुष बराबरी जैसे स्वर आज पूरी दुनिया में गूँज रहे हैं लेकिन इन प्रयासों की दिशाहीनता यह रही है कि महिला उत्थान के मार्ग में पुरुष को विरोधी करार देकर उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया है। भले ही नारी जाति में सामाजिक रूढ़ियों और पारिवारिक बन्धनों को तोड़ा है, लेकिन वह पुरुष वर्ग द्वारा स्वयं को सीमित कर दिये जाने से कुंठित है। यह बन्धन खासतौर से उपेक्षित और रूढ़िवादी परम्पराओं की बंदिश में जी रही भारतीय महिलाओं के लिये तो अवश्य ही है।

निष्कर्ष

सच तो यह है कि आज नारी वर्ग पुरुष के बन्धनों तक ही सीमित नहीं है। वह आगे आना चाहती है, नारी स्वयं सजग होकर पुरुष वर्ग को भी सजग करना चाहती है ताकि वह अपने अधिकारों को पा सके। यह वजह है कि नारी समुदाय अब अपने शारीरिक सुखों तक सीमित न होकर अपने मानसिक सुख और विकास की ओर अधिक जागरूक नजर आती है। वह अपनी वर्तमान स्थिति से आगे निकलकर शिखर पर पहुँचना चाहती है। आज महिलायें पुरुष वर्ग पर विजय पा रही हैं उससे आगे निकल रही हैं। जबकि पुरुष समाज उसे हर तरफ पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो महिला भी किसी भी हथियार से आगे क्यों न निकल जायें। नारी चेतना या निर्भीक होकर पुरुष के सामने आयी हैं फिर भी वह अपने आप को सन्तुष्ट नहीं समझ रही है। भले ही नारी का विकास शैक्षणिक आदि स्तर पर उत्कृष्ट हो गया हो परन्तु वास्तविकता यह है कि आज भी वह पुरुष समाज की नजर में घर की मुर्गी है। स्त्री-पुरुष समानता की सच्चाई आज समस्त नारी जगत के समक्ष है। पुरुष वर्ग ने नारी के लिये ऐसी सामाजिक स्थिति बना दी है, जिसमें त्याग और बलिदान की राह पर चलते रहने से ही उसकी सुरक्षा और सम्मान है।

अनेक राष्ट्रीय महिला संगठनों के द्वारा नारी को आर्थिक और राजनीतिक रूप से स्वावलम्बी बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। पंचायत से पार्लियामेंट तक नारी की भागीदारी के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि नारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जबकि स्थिति यह है कि वह अपना एक वोट परिवार के पुरुष सदस्य के कहने पर डाल देती है। वर्तमान में लगभग साढ़े आठ लाख महिलायें गाँवों की पंचायतों से चुनकर आ भी गयी हैं, उनमें से कुछ ग्राम प्रथान के पद पर आसीन हैं परन्तु घूँघट की आड़ में जो पुरुष कहलवाता है वही वे कहती हैं, परन्तु धीरे-धीरे इस स्थिति में बदलाव आ रहा है। वर्तमान में भारतीय महिला शिक्षित हो या अशिक्षित पर दूसरे के इशारे पर नाचने वाली मात्र हाड-मांस की पुतली नहीं है वह अपनी पहचान बना चुकी है। डाल पर बैठे हुए उसी डाल को कुल्हाड़ी मारते हुए अनेक मूर्खों को वे कालिदास में परिवर्तित कर रही हैं। वह पुरुषों के साथ कथे से

कन्हा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती मोहिनी गिरि ने भी कहा था कि षंचायत से संसद तक सफल होने के लिये हमें सफलता की बहुत सीढ़िया चढ़नी हैं। इक्कीसवीं सदी तक हमें हर नारी में कानूनी जागरूकता जगानी है। संसद में महिलाओं की भूमिका उनकी योग्यता और सामर्थ्य पर निर्भर होनी चाहिये, इसके लिये महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है। गांव की महिलायें शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रही हैं, शिक्षित महिलाओं को चाहिए कि वे गांव में जाकर उन्हें शिक्षित होने की प्रेरणा दें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. आनन्द, अखिल (1998) 'भारत में स्त्रियां एवं सम्बन्धित समस्यायें' भारतीय समाज
2. कौशिक, आशा, ममता, विकास, शक्ति: नारी सशक्तिकरण के उभरते क्षितिज, गहराती चुनौतियां - नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर 2002
3. कोर्ड, नार्मन जे पेडल और लिंकन ए० जार्ज (1954) 'इंटरनेशनल फाउन्डेशन ऑफ रिलेशन्सश् न्यूयार्क, पृष्ठ- 4-7
4. गांधी, महात्मा (1947) 'महिलाओं से श्री गांधी ग्रन्थागार' दिल्ली पृष्ठ-1-4
5. गुप्त, मन्मथनाथ (1962) 'राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास' शिवलाल अग्रवाल एण्ड कं० प्रा० लि० आगरा, पृष्ठ 207.
6. ग्राउस, एफ०एस० (1984) बुलन्दशहर अथवा एक भारतीय जनपद की सामाजिक ऐतिहासिक और पुरातत्ववीय रूपरेखा, वाराणसी
7. गुजराल, शैला, इण्डियन रूरल वीमैनश् वी० के० वशिष्ठ, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वीमैन इन इण्डिया, प्रवीन एनसाइक्लोपीडिया पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
8. गोपालन, डा० सरला, समानता की ओर-अपूर्ण कार्य , भारत में महिलाओं की स्थिति 2001, राष्ट्रीय महिला आयोग (भारत सरकार) 4 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002
9. चट्टोपध्याय, कमला देवी, इण्डियन विमन्स बैटल फॉर फ्रीडम, नई दिल्ली, अभिनव, 1983, पृष्ठ 73
10. थॉमस, पी० (1964) 'इण्डियन वूमैन थू दि एजैस' मुम्बई (बम्बई), पृ०-285.
11. देसाई, नीरा (1982) 'भारतीय समाज में नारीश् मैकमिलन' इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली।
12. नन्दा, बी० आर०, इण्डियन विमन रू फ्रॉम पदर् टू माडर्निटी, नई दिल्ली, रेडिएन्ट 1990
13. पी० सिन्हा, सच्चिदानन्द, 'वीमैन राइट्सश् मिथ एण्ड रिएलिटी, प्रिन्टवेल पब्लिशर्स, जयपुर 1984.
14. भावे, विनोवा (1971) 'स्त्रीशक्ति' अखिल भारत सर्व सेवा संघ प्रकाशन, काशी, 0-24, 27-28.
15. महाबन्दन, स्वामी एवं मजूमदार, ग्रेट वूमैन ऑफ इण्डिया, आर० सी० अल्मोड़ा, पृ०-27
16. मवालकर, वनमाला (1960) महाभारत में नारी, अभिनव साहित्य